

**ИЗСЛЕДВАНЕ НА ЕРОЗИОННИТЕ И АКУМУЛАТИВНИ ПРОЦЕСИ ПО ПЯСЪЧНИТЕ
ПЛАЖОВЕ В БУРГАСКИЯ ЗАЛИВ (1980–2025), ЮЖНО БЪЛГАРСКО ЧЕРНОМОРИЕ**

**Студент Надежда Димитрова, СУ, Доц. д-р Ахинора Балтакова, СУ,
инж. Найлян Салиева, ШУ, д-р инж. Богдан Проданов, ИО – БАН**

РЕЗЮМЕ

Настоящото изследване разглежда морфоложките характеристики и динамиката на бреговата линия на пясъчните плажове по бреговете на Бургаския залив – един от най-разнообразните и силно антропогенно повлияни райони на българското Черноморие. Чрез интеграция на високорезолютна фотограметрия с безпилотни летателни системи (UAS), ГИС-базирана морфометрична анализа и исторически данни за бреговата линия в обхват от 1980-те години до 2025 г., изследването предоставя цялостна оценка на крайбрежната еволюция през последното столетие. Пет представителни плажа – Сарафово, Атанасовска коса, Централен плаж Бургас, Пода и Крайморие – са анализирани с цел количествено определяне на изменение на бреговата линия и скоростта на промените. Резултатите разкриват отчетливи контрастни тенденции: при 63.5% от трансектите е регистрирано акумулация, докато 36.5% отчитат ерозия. Средната стойност на нетното преместване на бреговата линия (Net Shoreline Movement, NSM) е +12.64 m, което представлява общото изменение между най-ранната и най-късната линия за периода на изследване. Най-значителна акумулация е наблюдавана при Централния плаж на Бургас (NSM = +35.54 m), в резултат на антропогенно въздействие от крайбрежни инженерни съоръжения. За сравнение, плажът Пода е подложен на активно отстъпване на бреговата линия (NSM = -3.16 m), предимно под влияние на естествени хидродинамични процеси. Тези модели отразяват сложното взаимодействие между природните фактори и човешките въздействия, включително разширяването на пристанищната инфраструктура и модификациите на бреговата ивица. Изследването подчертава необходимостта от интегрирано управление на крайбрежието, основано на съчетание от исторически и съвременни данни, с оглед устойчиво планиране и опазване на местообитанията. Приложената стандартизирана методология за картографиране предлага мащабируем подход за мониторинг и управление на крайбрежните системи, изправени пред нарастващ натиск от страна на човешката дейност и предизвиканото от климатичните промени повишение на морското равнище.

Ключови думи: пясъчни плажове, динамика на бреговата линия, геоморфология, картографиране с БЛС, Бургаско крайбрежие, Българско Черноморие

**STUDY OF EROSIONAL AND ACCUMULATIVE PROCESSES ON THE SANDY BEACHES
OF BURGAS BAY (1980–2025), SOUTHERN BULGARIAN BLACK SEA COAST**

**Student Nadezhda Dimitrova, SU
Assoc. Prof. Ahinora Baltakova, PhD SU “Kliment Ohridski”
Eng. Naylyan Salieva, Konstantin Preslavsky University of Shumen
Bogdan Prodanov, PhD, IO - BAS**

SUMMARY

This research explores the shoreline dynamics and morphological features of sandy beaches along the Burgas coastline, one of the Bulgarian Black Sea's most environmentally diverse and anthropogenically influenced stretches. The study delivers a detailed century-scale analysis of coastal evolution by combining historical shoreline datasets (spanning from the 1980s to 2025) with GIS-based morphometric tools and high-resolution imagery from Unmanned Aerial System (UAS) photogrammetry. A total of five key beaches, Sarafovo, Atanasovska Kosa, Burgas Central, Poda, and Krajmorie, were investigated to assess rates of shoreline displacement and spatial differences in sediment behaviour. The findings point to divergent shoreline trends: while 63.5% of all transects display sediment accumulation, 36.5% indicate erosion, resulting in an average Net Shoreline Movement (NSM) of +12.64 m. Burgas Central Beach has experienced the most pronounced accretion (NSM +35.54 m), largely attributed to human interventions such as coastal engineering. In contrast, Poda Beach, more exposed to natural dynamics, shows continued erosion (NSM -3.16 m). These patterns highlight the intricate interaction between natural coastal processes and human-driven modifications like port construction and shoreline alterations. The study emphasises the importance of adopting integrated coastal zone management, leveraging historical and modern datasets to promote sustainable development and habitat preservation. Using a standardised mapping framework ensures scalability, making it applicable to coastal monitoring and management in the face of rising sea levels and growing anthropogenic stressors.

Keywords: sandy beaches, shoreline dynamics, geomorphology, UAS mapping, Burgas Coast, Bulgarian Black Sea

1. ВЪВЕДЕНИЕ

Крайбрежната зона притежава силно динамичен характер, обусловен от особеностите на релефа и локалните физико-океанографски процеси, като вълнение, приливи, изменения в морското равнище поради метеорологични и евстатични причини и др. Именно тази динамика на крайбрежните процеси определя съвременния ѝ морфоложки облик. Преходният характер на крайбрежието налага комплексен анализ на процесите, влияещи върху неговите свойства и структура в пространствено-времеви аспект. Изследванията на съвременната динамика, пространственото разпределение на биотичните компоненти, видовете брегозащитни съоръжения, пространственото планиране и интегрираното управление на биологични и минерални ресурси изискват прилагане на иновативни технологии, позволяващи детайлно картографиране на наблюдаваните обекти.

Българското Черноморско крайбрежие се простира на приблизително 518 km и включва разнообразни форми на крайбрежния релеф и типове брегова ивица, оформени под въздействието на литологията, морфотектонската обстановка, вълновите процеси и седиментния режим [15]. Зоната на контакт между сушата и морето включва скалисти брегове, абразионни тераси, малки заливчета с пясъчни плажове, бариерни пясъчни системи, лагуни и устия на реки, формирайки природна система с висока икономическа, социално-културна, екологична и нематериална стойност. Северният участък е доминиран от скалисти и структурно контролирани брегове, докато южният сектор се характеризира с по-широки крайбрежни понижения, обхващащи значителни пясъчни плажове и дюни, оформени при по-ниска енергия на вълновото въздействие и наличие на седименти както от морски, така и от речни източници [10], [11], [12]. Сред тези крайбрежни среди, плажово-дюнните системи представляват едни от най-динамичните, уязвими и екологично ценни форми. Те изпълняват съществени функции – стабилизиране на бреговата линия, поддържане на биологично разнообразие и естествена защита срещу ерозия и наводнения. Същевременно са подложени на все по-голям натиск, особено в южната част на крайбрежието [15], вследствие от урбанизация, инфраструктурно застрояване, туристическа активност и предизвиканото от климатичните промени покачване на морското равнище.

Настоящото изследване е съсредоточено върху Бургаското крайбрежие – една от най-разнообразните и силно повлияни от човешка дейност крайбрежни територии в България, където морски форми като плажове, дюни, пясъчни коси и естуарни устия се срещат в тясна пространствена близост [14],[15]. Много от тези форми са резултат от взаимодействието между

регионални тектонски движения, дългосрочни седиментни потоци и скорошни антропогенни модификации [23].

Изследването се провежда в рамките на научния проект „Картографиране и пространствено-времеви анализ на плажово-дюнните системи по Южното Българско Черноморско крайбрежие: еволюция, антропогенен натиск и екологични рискове за дюнните местообитания (MapBGBeachDune)“ на Института по океанология – БАН и Софийски университет „Св. Климент Охридски“. Проектът цели разработването на стандартизиран и мащабируем подход за картографиране и мониторинг на крайбрежните дюнни системи чрез фотограметрия с безпилотни летателни системи (UAS), ГИС-базирана морфометрия и анализ на пространствено-времеви промени.

Чрез интегриране на високорезолуционни пространствени данни с геоморфоложка интерпретация, настоящото изследване допринася за по-доброто разбиране на морфологията на бреговата ивица и разнообразието от форми по Бургаското крайбрежие, в подкрепа на устойчивото управление и опазване на уязвимите крайбрежни местообитания.

Целта на изследването е да бъдат идентифицирани и класифицирани формите на крайбрежния релеф по протежение на бреговата ивица на община Бургас и да се изследва пространствено-времевата динамика на избрани пясъчни плажове. Изследването прилага стандартизиран геоморфоложки подход за картографиране и интерпретация на природни и антропогенни форми чрез високорезолуционни UAS-заснемания и морфометричен анализ на цифрови модели на повърхнината.

Основа задача е подробна оценка на пет представителни плажа (Фиг. 1): (1) Сарафово – Юг, (2) Атанасовска коса, (3) Централен плаж Бургас, (4) Плаж Пода и (5) Плаж Краймorie, заснети в периода 2020–2025 г. [14], [15], [19]. Чрез комбиниране на ортофотомозайки, генерирани с UAS, цифрови модели на повърхнината (DSM) и верифицирани на терен пространствени данни, се анализират скорошните изменения на бреговата линия, формирането или загубата на дюни и геоморфоложката структура на всяка от изследваните зони.

2. РАЙОН НА ИЗСЛЕДВАНЕ

Бургаската крайбрежна зона, в която се намират петте изследвани плажа – Сарафово, Атанасовска коса, Централен плаж Бургас, Пода и Краймorie – представлява разнообразен и динамичен в геоморфоложко отношение сегмент от българското Черноморие. Районът попада в обхвата на Бургаската депресия, където се съчетават негативни тектонски движения, акумулационни процеси и крайбрежна динамика, формиращи съвременния пейзаж [7], [9].

Тектонското понижение на земната повърхност в тази област е допринесло за формирането на крайбрежните езера, чрез потъване на вътрешни прибрежни сектори под морското равнище и навлизане на морски води по време на холоценските трансгресии [7], [9], [10], [12]. Чрез акумулиране на седименти заливите се преграждат от пясъчни бариери. Впоследствие, тези форми са били допълнително модифицирани чрез еолични процеси, довели до развитието на значителни дюнни полета. Например, дюните при Сарафово и Централен плаж Бургас, идентифицирани наскоро чрез картографиране с безпилотни летателни системи (UAS), отразяват активна морфодинамична среда, чувствителна както към природни въздействия, така и към човешка намеса [15].

Геоложки районът се характеризира с крeден вулкански фундамент, покрит от палеогенски и неогенски седиментни формации – пясъчници, мергели и глини – структурирани в блоково-разломна система, обусловена от съвременни негативни неотектонски движения [7], [10]. Тези структурни условия значително влияят върху морфологията на крайбрежието и пространствената променливост на седиментната динамика, наблюдавана при всеки от изследваните обекти. Например, пясъчните бариерни системи при Атанасовска коса и Пода са се формирали върху морско-лагунни седименти, благоприятстващи акумулирането на материал, докато секторът Пода, изложен на по-интензивно вълново въздействие и ограничено седиментно захранване, остава податлив на ерозия.

Фиг. 1. Типове крайбрежни форми, разположение на изследваните плажове (1–5) и пълно покритие с UAS ортофотомозайка в крайбрежния сектор на Община Бургас,[14], [15], [19].

От геоморфоложка гледна точка в областта се наблюдават морски абразионни тераси, лагунни понижения, пясъчни коси и бариерно-плажови системи, които не само определят физическата структура на крайбрежната зона, но и допринасят за екологична свързаност и устойчивост спрямо крайбрежни въздействия [12], [15]. Езерата Атанасовско, Бургаско и Мандренско са характерни примери за това взаимодействие – първоначално оформени като морски заливи, впоследствие отделени от морето чрез дълготрайно транспортиране на седименти и формиране на бариери [10], [11]. Тези форми играят важна роля за природната

брегозащита, екологичната свързаност и човешкото ползване. За съжаление, значителна част от тези крайбрежни форми е засегната от човешка дейност – пристанищно строителство, урбанизация и туризъм – довели до загуба на природни дюнни системи и промени в седиментния баланс [15].

Вълновото въздействие е основен хидродинамичен фактор, оказващ влияние върху крайбрежните процеси по протежение на Бургаския залив. Численото моделиране на преноса на вълнова енергия за периода 2007–2018 г., извършено с помощта на спектралния вълнов модел SWAN, показва, че акваторията на Бургаския залив се влияе основно от вълново въздействие, идващо от източно-североизточния сектор [25]. Вътрешната част на залива, включително Централния плаж на Бургас, се класифицира като защитена (S), поради по-ниски нива на вълнова енергия, докато крайните сектори, като Пода и Крайморие, са изложени на умерени (ME) до силно изразени (E) вълнови условия. Сложната ориентация на бреговата линия и подводния релеф по Бургаското крайбрежие обуславят рефракция и дифракция на вълните, водещи до пространствена променливост в експозицията по протежение на залива [24], [25].

Проследяването на преобладаващата скорост и посока на вятъра е от ключово значение за транспорта на седименти, например акумулацията на пясък по бреговете. В района на Бургаското крайбрежие ветровете са оформили т.нар. „Дяволско течение“ в Черно море, чиято посока е север-юг. Според климатичните данни за периода 1931–1985 г., в процентно изражение най-чести са случаите с източен вятър (24%), североизточен (17,8%), както и западен и северен вятър. По-рядко се срещат югозападни, северозападни, югоизточни и южни ветрове. Тези климатични фактори играят съществена роля във формирането на съвременните литодинамични условия, които показват сходна тенденция по отношение на акумулирането на седименти по южните страни на бреговите линии.

Скорошни UAS-базирани картографски и геоморфоложки изследвания установиха активни дюнни системи при плажовете Сарафово и Централен плаж Бургас, подчертавайки тяхната чувствителност към природни динамични процеси и антропогенни въздействия, включително пристанищни разширения, урбанизация и развитие на туризма. Макар и ограничени по площ, тези дюнни системи изпълняват критично важни функции като стабилизиране на бреговата линия, осигуряване на местообитания и буферирание срещу крайбрежни заплахи – функции, които все по-често се компрометират от човешка дейност и предизвиканото от климатичните промени повишаване на морското равнище [14], [15].

3. МЕТОДИКА И ДАННИ

Методологията, приложена за идентифициране и класифициране на крайбрежните форми на релефа в рамките на община Бургас включва високорезолуционни заснемания с безпилотни летателни системи (UAS), теренни наблюдения и интеграция на исторически пространствени данни. Работният процес е разделен на пет основни етапа:

Етап 1. Архив и база данни от UAS ортофотомозайки

Основната отправна точка бе създаването на цялостна пространствена база данни чрез комбиниране на исторически и съвременни UAS ортофотомозайки с пространствена резолюция в границите 3–5 cm, заснети с дроне DJI Phantom 4 RTK и WingtraOne VTOL [1], [5], [6], [7]. Допълнително в анализа са включени архивни картографски и геопропространствени източници:

- Топографски карти в мащаб 1:5 000 от 1982–1983 г. на АГКК на България;
- Ортофотокarti, предоставени от Министерството на земеделието и храните (2007, 2011, 2019 и 2022 г.);

Специализирани заснемания, извършени от Института по океанология – БАН [1],[2],[3],[4], включително:

2020 г. – Централен плаж Бургас и Атанасовска коса (UAS заснемане);

2021 г. – Крайморие и Ченгене скеле (UAS и теренни заснемания);

2023 г. – пълно покритие на крайбрежната ивица от Сарафово до нос Чукалята, включително естуарните зони (UAS и GPS контролни точки).

Тези източници позволяват диахронно картографиране на измененията в бреговата линия и класификация на природните и антропогенните брегове по цялото крайбрежие на общината – от Сарафово на север до Ченгене скеле на юг.

Етап 2. Теренни наблюдения и UAS заснемане [16], [17]

Планиране и разрешителни: Всички полети с дроне са извършени в съответствие с българското авиационно законодателство и с разрешения от Главна дирекция „Гражданска въздухоплавателна администрация“.

Геодезичен контрол: Изградена е мрежа от наземни контролни и проверочни точки, измерени с GPS RTK приемник HiTarget V90Plus, свързан с лицензирана българска RTK мрежа. Осигурена е хоризонтална точност от 2 cm и вертикална от 3 cm, необходими за точно геореферирание на ортофотомозайките и цифровите модели на повърхнината (DSM) [5], [8], [13].

UAS заснемания: Полетите са извършени при благоприятни метеорологични и хидрометеорологични условия (скорост на вятъра < 5 m/s, ясно небе, ниска мътност на водата). Височината на заснемане е 120 m (GSD ~2.8 cm/pix), а за морфодинамично активни или естуарни зони (напр. устията на Пода и р. Фандъклъ) е използвана височина 50 m, при GSD ~1.45 cm/pix [16], [17], [20].

Заснеманията през 2025 г. южно от местността Пода са част от изследователските дейности по проект „Картографиране и пространствено-времеви анализ на плажово-дюнните системи по Южното Българско Черноморие: еволюция, антропогенен натиск и екологични рискове за дюнните местообитания (MapBGBeachDune)“.

Обхватът на подробните заснемания включва: (1) Плаж Сарафово – юг, (2) Плаж Атанасовска коса, (3) Централен плаж Бургас, (4) Плаж Пода, (5) Плаж Крайморие – Фиг. 1.

През 2024 г. е проведено теренно изследване за потвърждаване на местоположението и пространствения обхват на установените форми. Осъществено е и седиментоложко пробонабиране. За три плажа – Атанасовска коса, Централен плаж Бургас и Крайморие – са изработени напречни профили, отразяващи разпределението на пясъчния материал от бреговата линия до края на акумулативната зона.

Етап 3. Обработка на данни и цифрови продукти

Процес на обработка: Обработката на изображенията е извършена с помощта на Agisoft Metashape Professional, Pix4Dmapper и Global Mapper. Чрез тези платформи са генерирани еднородни високорезолюционни резултати и е осигурен качествен контрол чрез кръстосана проверка и анализ на остатъчните грешки.

Цифрови продукти: Получените геопространствени данни включват:

- Цифрови модели на повърхнината (DSM) с резолюция между 60 cm/pix и 6 cm/pix;
- Ортофотомозайки с резолюция 3 cm/pix;
- 3D фотореалистични модели (3D Tiled Mesh).

Тези продукти формират основата за геоморфоложка интерпретация и анализ на измененията в бреговата линия.

Етап 4. Картографиране на крайбрежните форми и геоморфоложка интерпретация

Крайбрежните форми по протежение на Бургаския залив са дигитализирани и класифицирани чрез комбинация от морфометричен анализ на DSM и теренна геоморфоложка проверка.

Събрани са седиментни проби от различни части на трите плажово-дюнни системи – Атанасовска коса, Централен плаж Бургас и Крайморие – включително: брегова линия, гребен на брега, лятна тераса, зимна висока тераса, морска ивица на дюната, гребен и задна страна на първична дюна, преходна зона между първична и вторична дюна, средна част на вторични дюни и края на вторичните дюни. Характеристиките на пробите са определени чрез пресяване и суспензионно разделяне на фините фракции в лабораторията по седиментология към СУ „Св. Климент Охридски“. Пробите са класифицирани по скалата на Wentworth и анализирани чрез програмата Gradistat.

Съгласно легендата и интерпретацията на Фиг. 1, бреговата ивица е класифицирана, както следва:

- Природен бряг: пясъчни плажове, пясъчни плажове в основата на клиф/скални платформи, скални платформи, естуарни устия, скалисти брегове;
- Антропогенен бряг: техногенни зони като пристанища, изкуствени насипи и брегозащитни съоръжения.

Етап 5. Анализ на измененията в бреговата линия

Заклучителният етап включва количествена оценка на динамиката на бреговата линия чрез използване на исторически и съвременни данни. Скоростта на изменение са изчислени с помощта на Digital Shoreline Analysis System (DSAS v5.0) в среда ArcGIS 10.8, чрез сравнение на позициите на бреговата линия в два интервала: дългосрочен (1982/83–2025) и краткосрочен (2020–2025). По протежение на изследваното крайбрежие са генерирани трасета на всеки 20 m, позволяващи изчисляване на статистически показатели като *EPR* (End Point Rate) и *NSM* (Net Shoreline Movement) [6],[18].

Net Shoreline Movement (NSM) – *нето изместване на бреговата линия* и отразява абсолютното изместване [m] на бреговата линия между два времеви момента, докато **End Point Rate (EPR)** – *линейна скорост на изменение на бреговата линия* показва скорост на изменение тази промяна, стандартно изразен в метри на година [m/yr] [6].

4. РЕЗУЛТАТИ

4.1. Пространствено-времеви анализ на измененията на бреговата линия по Бургаското крайбрежие (1980–2025)

Настоящата секция представя цялостна оценка на динамиката на бреговата линия по протежение на Бургаското крайбрежие в периода 1980–2025 г. Анализът използва два ключови показателя – *Net Shoreline Movement (NSM)* и *End Point Rate (EPR)* – за количествена оценка на мащаба и скоростта на изместване на бреговата линия, като разкрива пространствени модели на ерозия и акумулация в рамките на цялостната крайбрежна система (Фиг. 2, Фиг. 3).

Събраният масив от данни включва 299 трансекта, като при 63.5% от тях е установена акумулация (акреция) на бреговата линия, а при 36.5% – ерозия. Средната стойност на *NSM* за периода е +12.64 m, а средната стойност на *EPR* – +0.32 m/yr, което показва положителен седиментен баланс за разглеждания 45-годишен интервал. Акреционните трансекти се характеризират със значително по-високи средни стойности на изместване (+26.66 m) и темп на промяна (+0.67 m/yr) в сравнение с ерозионните (-11.81 m и -0.29 m/yr), което подчертава доминацията на акумулация в общия баланс. Въпреки това, наличието на устойчиви зони на ерозия, при които отстъплението достига до -26.65 m (-0.68 m/yr), разкрива локализираните уязвимости в крайбрежната система.

Тези контрастни зони отразяват взаимодействието между природната седиментна динамика, вълновата експозиция и човешката намеса, включително крайбрежни инженерни съоръжения и промени в земеползването, които влияят върху преноса и акумулацията на седименти. Тази обобщена оценка следва да се разглежда в контекста на историческото развитие на Бургаското крайбрежие, белязано от антропогенни трансформации, които са изменили хидродинамичните и литодинамичните условия в региона.

4.2. Дългосрочна еволюция и антропогенно въздействие върху Бургаското крайбрежие

През последния век както природни, така и антропогенни фактори са оказали съществено влияние върху еволюцията на бреговата линия в Бургаския залив. Историческите източници проследяват началото на значими човешки въздействия още след Освобождението, като изграждането на Бургаското пристанище през 1903 г. бележи повратна точка. Съществена трансформация настъпва през 1969 г. със строителството на насипна дига с дължина 300 m в подкрепа на корабостроителни дейности. Това съоръжение нарушава преобладаващите хидродинамични режими, ускорявайки ерозията южно от съоръжението и предизвиквайки потъване на военен бункер на приблизително 90 m навътре в морето, докато в зоната на завет започва интензивна акумулация на пясък [12].

През периода на индустриално развитие до края на 1980-те години някои плажове, особено в южната част на града, са били експлоатирани като източници на строителни материали, което води до нарушен седиментен баланс и съкращаване на площта на участъци като плаж Герена. За разлика от това, северните сектори на залива, включително Северния плаж, бележат растеж в резултат на изградени съоръжения, благоприятстващи улавянето на седименти. Изкуственото разширяване на северните плажове, включително свързването на

плажовете пред ж.к. „Лазур“ с пясъчната коса към Атанасовското езеро, е ясен пример за такива процеси.

В наши дни Централният плаж на Бургас и прилежащите участъци се поддържат от концесионери, които извършват сезонни дейности по оформяне на плажа. Доскоро през зимата се изграждаха пясъчни диги, но тази практика бе прекратена с нови екологични разпоредби през 2023 г.

Фиг.2. Пространствено разпределение на нетното преместване на бреговата линия (NSM) по 96 трансекта в сектор Каваците за периода 2020-2025 г.

Фиг. 3. Пространствено разпределение на темпа на изменение на бреговата линия (End Point Rate, EPR) в сектор Каваците за периода 2020–2025 г.

В геоморфолошко отношение, крайбрежието включва естествени пясъчни ивици и коси като Кумлука (затваряща Бургаското езеро), и пясъчната коса, свързваща ез. Мандра с нос

Форос при Крайморие. Тези форми, заедно с множество по-малки пясъчни ивици с обща дължина над 12 km, са съставени основно от кварцови прахообразни пясъци с променливо съдържание на тежки минерали и карбонати, отразяващи както седиментния режим, така и локалната морфология.

Пясъчната коса при Атанасовско езеро е оформена под въздействие на речни и морски приноси. В този участък магнетитовите пясъци преминават от умерено сортирани на север до добре сортирани на юг, с повишено съдържание на карбонати в близост до подводни шелфови седименти, богати на черупки. [12].

4.3. Секторен пространствен анализ

Плаж Сарафово – Юг. Анализът показва относително равновесие между процесите на ерозия и акреция: 57.6% от трансектите са ерозионни, а 42.4% – акумулативни. Средният NSM е -0.93 m, а EPR – -0.03 m/yr. Максималната ерозия достига -18.85 m (-0.48 m/yr), докато най-високи стойности на акумулация е +22.62 m (+0.54 m/yr). Динамиката в този участък е повлияна от близостта до квартал Сарафово до летище Бургас, които пристанищни съоръжения променят посоките на седиментния транспорт (Фиг. 2).

Плаж Атанасовска коса. Отчетен е лек превес на акрецията – 52.9% от трансектите, срещу 47.1% ерозионни. Среден NSM: +3.94 m; EPR: +0.10 m/yr. Акреционните трансекти достигат до +34.28 m (+0.87 m/yr), докато ерозионните – до -26.65 m (-0.68 m/yr). Районът се възползва от естествени механизми за доставка на седименти, усилен от човешка намеса в околната инфраструктура (Фиг. 2).

Централен плаж Бургас. Тук всички 97 трансекта показват акреция (100%). Среден NSM: +35.54 m; EPR: +0.87 m/yr. Максималната стойност на акумулация е +165.70 m (+4.05 m/yr) – най-висока сред всички участъци. Тези стойности са резултат от мащабни инженерни намеси – буни, диги, кейове – и пренасочване на седиментния транспорт (Фиг. 2).

Плаж Пода. Доминиращи са ерозионните процеси – 68.6% от трансектите. Среден NSM: -3.16 m; EPR: -0.07 m/yr. Максималната ерозия е -21.51 m (-0.51 m/yr), докато най-високата акреция е +35.23 m (+0.84 m/yr). Въпреки ерозионното преобладаване, в някои трансекти се наблюдава значителна акумулация, което свидетелства за висока пространствена променливост (Фиг. 3).

Плаж Крайморие. Акреционните трансекти са 54.5%, а ерозионните – 45.5%. Среден NSM: +5.72 m; EPR: +0.14 m/yr. Максималната ерозия е -7.69 m (-0.18 m/yr), а максималната акумулация +55.28 m (+1.31 m/yr). Динамиката тук се определя от конфигурацията на пясъчната коса и хидрологичната връзка с ез. Мандра, като човешките дейности и естествените фактори съвместно оформят крайбрежието (Фиг. 3).

5. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

През последното столетие Бургаското крайбрежие е претърпяло значителна морфологична еволюция, обусловена от съвместното въздействие на природната динамика и продължителната антропогенна намеса. Исторически процеси като изграждането на пристанищна инфраструктура, урбанизацията и извличането на седименти са довели до съществени промени в моделите на седиментен транспорт и конфигурацията на бреговата линия. В резултат на тази трансформация се наблюдава пространствено преразпределение на седиментите, създаващо контрастни зони на акумулация и ерозия по крайбрежието.

Интегрираният анализ за периода 1982–2025 г., базиран на съчетание от исторически картографски източници и съвременни UAS-заснемания, позволява количествено оценяване на тези промени. Повечето трансекти (63.5%) показват напредване на бреговата линия, със средна стойност на Net Shoreline Movement (NSM) от +12.64 m, докато при 36.5% е налице ерозия. Въпреки доминиращата тенденция на акумулация, се открояват локални нестабилности: северни участъци, като Централния плаж на Бургас, демонстрират интензивна акумулация на седименти (среден NSM +35.54 m), улеснена от крайбрежни инженерни съоръжения, които прекъсват естествения седиментен поток и способстват отлагането. Обратно, южни сектори като плаж Пода остават податливи на ерозия (среден NSM -3.16 m), изложени на вълново въздействие и без налична защитна инфраструктура.

Тези противоположни тенденции отразяват дългосрочната еволюция на бреговата система, при която човешките въздействия в някои участъци усилват естествените седиментни

процеси, а в други задълбочават уязвимостта. Балансът между ерозия и акумулация при плажовете Сарафово и Крайморие допълнително подчертава сложността на крайбрежната динамика, формирана от съчетание между геоморфоложки условия и антропогенни модификации.

Чрез интеграция на високо резолюционни пространствени данни, геоморфоложки анализ и оценка на исторически изменения в бреговата линия, настоящото изследване предлага надеждна рамка за разбиране на крайбрежната еволюция в десетилетен и столетен мащаб. Получените резултати са от съществено значение за информирано, адаптивно управление на крайбрежието и устойчиво пространствено планиране, особено в контекста на нарастващ натиск от човешката дейност и прогнозираните изменения в морското равнище – с цел гарантиране на устойчивостта на Бургаското крайбрежие за бъдещите поколения.

БЛАГОДАРНОСТИ

Настоящото изследване е проведено в рамките на проект „Картографиране и пространствено-времеви анализ на плажово-дюнните системи по Южното Българско Черноморско крайбрежие: еволюция, антропогенен натиск и екологични рискове за дюнните местообитания (MapBGBeachDune)“, финансиран от Фонд „Научни изследвания“ при Министерство на образованието и науката, по Договор № КП-06-Н84/5 от 16.12.2024 г., в рамките на конкурс за фундаментални научни изследвания – 2024 г.

6. ЛИТЕРАТУРА

1. Bekova R., B. Prodanov. Assessment of beach macrolitter using unmanned aerial systems: a study along the Bulgarian Black Sea Coast, Marine Pollution Bulletin, United Kingdom, 196, 115625, 2023.
2. Bekova R., B. Prodanov. Spatio-temporal analysis of eutrophication and habitat loss in coastal lakes: a case study from the Kamchiya-Shkorpilovtsi sector, Bulgarian Black Sea Coast, SGEM International Multidisciplinary Scientific GeoConference EXPO Proceedings, Bulgaria, 24, pp 237-248, 2024.
3. Bekova R., B. Prodanov. Spatiotemporal variation in marine litter distribution along the Bulgarian Black Sea sandy beaches: amount, composition, plastic pollution, and cleanliness evaluation, Frontiers in Marine Science, Switzerland, 11, 1416134, 2024.
4. Bekova R., G. Raikova-Petrova, and B. Prodanov. Maturity, sex ratio and spawning time of *Liza aurata* Risso, 1810 and *Liza saliens* Risso, 1810 (Mugilidae) from the Bulgarian Black Sea Coast, Comptes rendus de l'Académie bulgare des Sciences, Bulgaria, 72(7), pp 916-923, 2019.
5. Dimitrov L. et al. Seabed mapping of the Bulgarian coastal zone between Sozopol and Tsarevo (Southern Bulgarian Black Sea), Comptes rendus de l'Académie bulgare des Sciences, Bulgaria, 72(5), pp 634-640, 2019.
6. Himmelstoss E. et al., Digital Shoreline Analysis System version 6.0, U.S. Geological Survey software release, USA, pp 1-50, 2024.
7. Keremedchiev St., Morphostructural and Geodynamic Preconditions for Up-to-Date Morphological Development of the Bulgarian Black Sea Coastal Zone, Proceedings of the Institute of Oceanology, Bulgaria, Vol. 5, pp 181–209, 2005 (in Bulgarian).
8. Lambev T., B. Prodanov. Digital terrain model of the seafloor of south Bulgarian Black Sea coast, 10th Congress of the Balkan Geophysical Society, Bulgaria, pp 1-5, 2019.
9. Petrova A. et al. Geological map of Bulgaria on scale 1:100 000. Burgas map sheets, Geology and Mineral Resources Committee, Enterprise of Geophysical Survey and Geological Mapping, Bulgaria, pp 1-50, 1994.
10. Peychev V., Morphodynamic and lithodynamic processes in the coastal zone. Slavena, Varna, p 232, 2004 (in Bulgarian).
11. Peychev, V., P. Peev. Evolution of the Bulgarian Black Sea coast after the Early Holocene. Slavena, Varna, p.123, 2006 (in Bulgarian).

12. Popov V., K. Mishev. Geomorphology of the Bulgarian Black Sea Coast and Shelf, Bulgaria, 267, 1974 (in Bulgarian).
13. Prahov, N. et al. Application of aerial photogrammetry in the study of the underwater archaeological heritage of Nessebar, SGEM International Multidisciplinary Scientific GeoConference EXPO Proceedings, Bulgaria, 20, pp 175-182, 2020.
14. Prodanov, B., R. Bekova. Coastal dunes under threat of destruction: necessities conservation and inclusion into the cadastral maps and registries of the Bulgarian Black Sea Coast, SGEM International Multidisciplinary Scientific GeoConference EXPO Proceedings, Bulgaria, STEF92 Technology, pp 253-264, 2024.
15. Prodanov, B. et al. Spatial distribution of sand dunes along the Bulgarian Black Sea Coast: inventory, UAS mapping and new discoveries, Nature Conservation, Bulgaria, 54, pp 81-120, 2023.
16. Prodanov, B. et al. Mapping of coastal and submarine morphological landforms using unmanned aerial systems and echo sounding data, case study: Bulgarian Black Sea coastal sector between Cape Sivriburun and Cape Kaliakra, SGEM International Multidisciplinary Scientific GeoConference EXPO Proceedings, Bulgaria, 21, pp 717-726, 2021.
17. Prodanov B., L. Dimitrov L. Morphology of the Strandzha coastal zone, Southern Bulgarian Black Sea Coast, SGEM International Multidisciplinary Scientific GeoConference EXPO Proceedings, Bulgaria, 20, pp 189-196, 2020.
18. Prodanov, B. et al. UAS photogrammetry as an effective tool for high-resolution mapping of depositional landforms and monitoring geomorphic change. Case study: Kamchia Shkorpilovtzi Beach, Bulgarian Black Sea Coast, SGEM International Multidisciplinary Scientific GeoConference EXPO Proceedings, Bulgaria, 21, pp 623-634, 2021.
19. Prodanov, B. et al. Unmanned Aerial Vehicles for Surveying the Bulgarian Black Sea Coast, "Prof. Marin Drinov" Publishing House of Bulgarian Academy of Sciences, Bulgaria, pp 1-10, 2020.
20. Prodanov, B. et al. 3D high-resolution mapping and identification of coastal landforms using unmanned aerial vehicles, case study: Shabla Municipality coastal sector, Bulgaria, Eighth International Conference on Remote Sensing and Geoinformation of the Environment (RSCy2020), Cyprus, 50, pp 1-8, 2020.
21. Prodanov, B. et al. Drone-based geomorphological and landscape mapping of Bolata Cove, Bulgarian coast, Sustainable Development and Innovations in Marine Technologies, United Kingdom, pp 592-596, 2019.
22. Prodanov, B. et al. Applying unmanned aerial vehicles for high-resolution geomorphological mapping of the Ahtopol coastal sector (Bulgarian Black Sea coast), Proceedings of SGEM, Bulgaria, 19, pp 465-472, 2019.
23. Prodanov, B. et al. Loss of natural seabed and benthic habitats along the Bulgarian Black Sea Coast as a consequence of infrastructure development, SGEM International Multidisciplinary Scientific GeoConference EXPO Proceedings, Bulgaria, STEF92 Technology, pp 375-390, 2023.
24. Valchev, N. et al. Study on wave exposure of Bulgarian Black Sea coast, Proceedings of the 12th International Conference on Marine Science and Technology "Black Sea", Bulgaria, Varna, pp 175-182, 2014.
25. Valchev, N. et al. Spatial and multiannual alteration of wave exposure along the Bulgarian coast as inferred by numerical modelling of wave energy transport, SGEM International Multidisciplinary Scientific GeoConference EXPO Proceedings, Bulgaria, 23, pp 149-158, 2023.

АДРЕС НА АВТОРИТЕ

1. Студент Надежда Димитрова
Софийски университет „Св. Климент Охридски“
София 1504, бул. Цар Освободител 15
Nadejadimitrova00@abv.bg
2. Доц. д-р Ахинора Балтакова
Софийски университет „Св. Климент Охридски“
София 1504, бул. Цар Освободител 15

a.g.baltakova@gmail.com

3. Инж. Найлян Салиева

Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“

гр. Шумен 9700, ул. „Университетска“ № 115

nalyansali@gmail.com

4. Гл. ас. д-р инж. Богдан Проданов

Институт по океанология – Българска Академия на науките

Варна 9000, ул. „Първи май“, №40

bogdanprodanov@gmail.com

XXXV МЕЖДУНАРОДЕН СИМПОЗИУМ

СЪВРЕМЕННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ,
ОБРАЗОВАНИЕТО И ПРОФЕСИОНАЛНАТА
ПРАКТИКА В ГЕОДЕЗИЯТА И
СВЪРЗАНИТЕ С НЕЯ ОБЛАСТИ

Ноември 2025, София, България

Сборник доклади

СБОРНИК ДОКЛАДИ

от XXXV МЕЖДУНАРОДЕН СИМПОЗИУМ
СЪВРЕМЕННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ, ОБРАЗОВАНИЕТО И
ПРОФЕСИОНАЛНАТА ПРАКТИКА В ГЕОДЕЗИЯТА И СВЪРЗАНИТЕ С НЕЯ
ОБЛАСТИ – 2025 г.

София 2025 г.

PROCEEDINGS

of the XXXV INTERNATIONAL SYMPOSIUM
MODERN TECHNOLOGIES, EDUCATION AND
PROFESSIONAL PRACTICE IN GEODESY AND RELATED FIELDS – 2025

Sofia 2025

XXXV МЕЖДУНАРОДЕН СИМПОЗИУМ
СЪВРЕМЕННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ, ОБРАЗОВАНИЕТО И
ПРОФЕСИОНАЛНАТА ПРАКТИКА В ГЕОДЕЗИЯТА И СВЪРЗАНИТЕ С НЕЯ ОБЛАСТИ
София, 05 – 07 ноември 2025 г., България

ДИГИТАЛЕН СБОРНИК ОТ ДОКЛАДИ

СЪСТАВИЛИ:

Чл.-кор. проф. д-р инж. Георги Милев,
ас. инж. Боряна Николова – Тодорова

РЕДАКТОР: Чл.-кор проф. д-р инж. Георги Милев

© ИЗДАТЕЛ: Съюз на геодезистите и земеустроителите в България
България, 1000 София, ул. „ Г. С. Раковски” 108

ISSN: 2367-6051

София, 2025 г.

XXXV INTERNATIONAL SYMPOSIUM
MODERN TECHNOLOGY, EDUCATION AND
PROFESSIONAL PRACTICE IN SURVEYING AND RELATED TO IT FIELD
Sofia, 05 – 07 November 2025, Bulgaria

DIGITAL COLLECTION FROM THE REPORT

CONSTITUENTS:

**Corr. Memb. of BAS Prof. Georgi Milev,
Assist. Prof. Eng. Boryana Nikolova – Todorova**

Editor: Corr. Memb. of BAS Prof. Dr. Engr. Georgi Milev

© Publisher: Union on surveying and land management in Bulgaria
Bulgaria, 1000 Sofia str. „ G.S. Rakowski” 108

ISSN: 2367-6051

Sofia 2025

ОРГАНИЗАТОРИ НА СИМПОЗИУМА

МЕЖДУНАРОДНА ФЕДЕРАЦИЯ НА ГЕОДЕЗИСТИТЕ
МЕЖДУНАРОДНО ДРУЖЕСТВО ПО ФОТОГРАМЕТРИЯ И ДИСТАНЦИОННИ ИЗСЛЕДВАНИЯ
ЕВРОПЕЙСКИ КОМИТЕТ ПО ГЕОДЕЗИЯ
ЕВРОПЕЙСКА ГРУПА НА ГЕОДЕЗИСТИТЕ
МЕЖДУНАРОДНА АСОЦИАЦИЯ ПО ГЕОДЕЗИЯ
ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ В ИСТАНБУЛ
СЪЮЗ НА ГЕОДЕЗИСТИТЕ И ЗЕМЕУСТРОИТЕЛИТЕ В БЪЛГАРИЯ
ФЕДЕРАЦИЯ НА НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИТЕ СЪЮЗИ
БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ – НАЦИОНАЛЕН ИНСТИТУТ ПО ГЕОФИЗИКА, ГЕОДЕЗИЯ И ГЕОГРАФИЯ
БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ – ИНСТИТУТ ЗА КОСМИЧЕСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ И ТЕХНОЛОГИИ
УНИВЕРСИТЕТ ПО АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛСТВО И ГЕОДЕЗИЯ
МИНИСТЕРСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО - АГЕНЦИЯ ПО ГЕОДЕЗИЯ, КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР
МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
МИНИСТЕРСТВО НА ОТБРАНАТА - ВОЕННОГЕОГРАФСКА СЛУЖБА
КАМАРА НА ИНЖЕНЕРИТЕ ПО ГЕОДЕЗИЯ
АСОЦИАЦИЯ НА ГЕОДЕЗИЧЕСКИТЕ ФИРМИ
КАМАРА НА ИНЖЕНЕРИТЕ В ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРОЕКТИРАНЕ – СЕКЦИЯ ГЕОДЕЗИЯ
СЪЮЗ НА УЧЕНИТЕ В БЪЛГАРИЯ - СЕКЦИИ ТЕХНИЧЕСКИ И ГЕОЛОГО - ГЕОГРАФСКИ НАУКИ
ЕСРИ

ОРГАНИЗАЦИОНЕН КОМИТЕТ

Поч. председател: чл.-кор. проф. д-р инж. Георги Милев

Председател: д-р инж. Иван Калчев

Зам.-председатели: доц. д-р инж. Мария Асенова

ЧЛЕНОВЕ

акад. д.т.н. инж. Ячко Иванов, НТССБ
чл.-кор. д.а.н. арх. Атанас Ковачев, ЛТУ
проф. дтн инж. Георги Вълев, СГЗБ
проф. д.ик.н инж. Андрей Андреев, НВУ Шумен
проф. д-р инж. Елена Пенева, УАСГ
проф. д.т.н. инж. Станислав Василев, УАСГ
проф. д-р инж. Бойко Рангелов, МГУ
проф. д-р инж. Керанка Василева, СГЗБ
проф. Маргарита Мондешка, УАСГ
проф. д-р инж. Деница Борисова, БАН-ИКИТ
проф. д-р инж. Христо Николов, БАН-ИКИТ
доц. д-р инж. Костадин Костадинов, СГЗБ
доц. д-р инж. Иван Кунчев, УАСГ
доц. д-р инж. Венета Коцева, СГЗБ
доц. д-р инж. Мила Атанасова-Златарева, БАН-НИГГГ
доц. д-р инж. Кристина Микренска, УАСГ
доц. д-р инж. Веселина Господинова, МГУ

гл. ас. д-р инж. Добромир Филипов, УАСГ
д-р инж. Кирил Стоянов, МЗХГ
инж. Виолета Коритарова, АГКК
полк. инж. Иван Инковски, ВГС
полк. инж. Светослав Църovski, ВГС
полк. инж. Николай Йорданов, ВГС
инж. Иван Деянов, КИИП
инж. Златан Златанов, КИГ
инж. Цветан Георгиев, АГФ
инж. Цветен Боев, СГЗБ

ТЕХНИЧЕСКИ КОМИТЕТ

инж. Иванка Колева, СГЗБ – ръководител доц. д-р
инж. Борислав Александров, УАСГ гл. ас. д-р инж.
Надежда Ярловска, УАСГ инж. Станимира
Стоянова, СГЗБ инж. Маргарита Тончева

XXXV МЕЖДУНАРОДЕН СИМПОЗИУМ
СЪВРЕМЕННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ, ОБРАЗОВАНИЕТО И ПРОФЕСИОНАЛНАТА ПРАКТИКА В
ГЕОДЕЗИЯТА И СВЪРЗАНИТЕ С НЕЯ ОБЛАСТИ
София, 05 – 07 ноември 2025 г.

XXXV INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON
MODERN TECHNOLOGIES, EDUCATION AND PROFESSIONAL PRACTICE IN
GEODESY AND RELATED FIELDS
Sofia, 05 – 07 November 2025

ПРЕДГОВОР

Настоящият Сборник съдържа докладите предвидени в програмата за представяне на XXXV Международен симпозиум „Съвременните технологии, образованието и професионалната практика в геодезията и свързаните с нея области“, София, 05 – 07 ноември 2025 г.

След предговора, обобщено са представени реда и темите на сесиите от програмата, която е съобразена и с динамични промени наложили се в последния момент.

Съдържанието на Сборника отразява точно протичането на Симпозиума. Изнесените доклади, при провеждането на симпозиума, са представени в дигитален вид в Сборника. Поради това, че се явиха малки различия с програмата, като – изнесен доклад но представено само дигитално резюме, само заглавие и изнесен доклад, включено заглавие в програмата, но не представено нищо на симпозиума. Всъщност съдържанието на Сборника отразява, следвайки програмата тази картина.

Докладите включени в Сборника са представени в съответствие въведената от скоро система за Изисквания и шаблон за публикуване на статиите в списание „Геодезия, картография, земеустройство“ и възприета за останалите издания на Съюза на геодезистите и земеустроителите в България (СГЗБ). Това би следвало да унифицира и подобри изданията, да ги онагледи, опрости и облекчи подготовката на издаването и ползването им (Качени са на интернет страницата на СГЗБ).

Заедно с това докладите отразяват съответните съвременни тенденции на развитие на интердисциплинарни технологии, особено геопространствените, образованието и професионалната практика в геодезията и свързаните с нея области на конкретния настоящ етап. Наред със сериозните теоретични разработки на симпозиума се представят и много приложни такива, заедно с национални, регионални и световни проблеми, представени и от специалисти от свързаните с геодезията области с инженерен, природонаучен и друг характер и от млади специалисти, и студенти.

Със Сборника се продължава и 35-годишната традиция за отразяване на ежегодно провеждания международен симпозиум, който в историята на СГЗБ и ФНТС, остава като едно от най-важните събития за геодезическата, научната, техническата и инженерна общност и проблематика.

Елементи от оформянето на Сборника за 2025 г. са възприети от този, съставен за 2023 и 2024 г.

Съставителите на Сборника изказват благодарност за съдействието по съставянето му, оказано им от председателя на СГЗБ - д-р инж. Иван Калчев и секретаря на СГЗБ - инж. Станимира Стоянова, както и на авторите на доклади и други, също оказали съдействие.

София, 27.11.2025 г.

Чл.-кор. проф. д-р инж. Георги Милев - Редактор

XXXV МЕЖДУНАРОДЕН СИМПОЗИУМ
СЪВРЕМЕННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ, ОБРАЗОВАНИЕТО И ПРОФЕСИОНАЛНАТА ПРАКТИКА В
ГЕОДЕЗИЯТА И СВЪРЗАНИТЕ С НЕЯ ОБЛАСТИ
София, 05 – 07 ноември 2025 г.

XXXV INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON
MODERN TECHNOLOGIES, EDUCATION AND PROFESSIONAL PRACTICE IN
GEODESY AND RELATED FIELDS
Sofia, 05 – 07 November 2025

PREFACE

This Collection contains the reports meant for the program for presentation of the XXXV International Symposium "Modern Technologies, Education and Professional Practice in Geodesy and Related Fields", Sofia, 05 – 07 November 2025.

In a generated form, after the preface, the order and topics of the sessions from the program are presented, which is also consistent with dynamic changes that were necessary at the last moment.

The content of the Collection accurately reflects the course of the Symposium. The reports presented during the symposium are digitally presented in the Collection. Due to that, minor differences with the program appeared, such as - a report presented but only a digital summary presented, only a title and a report presented, a title included in the program but nothing presented at the symposium. In fact, the content of the Collection reflects, following the program, this picture.

The reports reflected in the Collection are presented in accordance with the recently introduced system of Requirements and a template for publishing articles in the journal "Geodesy, Cartography, Land Management" and are adopted for the other publications of the Union of Surveyors and Land Managers in Bulgaria (USLMB). This should unify and improve the publications, make them more visual, simplify, and facilitate the preparation of their publication and use (They are uploaded to the website of the USLMB).

Along with this, the reports reflect the relevant contemporary trends in the development of interdisciplinary technologies, especially geospatial technologies, education, and professional practice in geodesy and related fields at the specific current stage. Along with the serious theoretical developments of the symposium, many applied ones are also presented, along with national, regional, and global problems presented by specialists from geodesy-related fields of engineering, natural science, and other nature, as well as by young specialists and students.

The Collection continues the 35-year tradition of covering the annually held international symposium, which, together with this in the history of the USLMB and FSEU, remains one of the most important events for the geodetic, scientific, technical, and engineering community and issues.

Elements from the design of the Collection 2025 were adopted by the one compiled for 2023 and 2024.

The compilers of the Collection express their gratitude for the assistance in compiling the Collection provided to them by: the Chairman of the SGZB - Dr. Eng. Ivan Kalchev, and the Secretary of the SGZB - Eng. Stanimira Stoyanova, as well as the authors of reports and others who also provided assistance..

Sofia, 27.11.2025

Corresponding Member of BAS, Prof. Dr. Eng. Georgi Milev – Editor

XXXV МЕЖДУНАРОДЕН СИМПОЗИУМ
СЪВРЕМЕННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ, ОБРАЗОВАНИЕТО И ПРОФЕСИОНАЛНАТА ПРАКТИКА В
ГЕОДЕЗИЯТА И СВЪРЗАНИТЕ С НЕЯ ОБЛАСТИ
София, 05 – 07 ноември 2025 г.

XXXV INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON
MODERN TECHNOLOGIES, EDUCATION AND PROFESSIONAL PRACTICE IN
GEODESY AND RELATED FIELDS
Sofia, 05 – 07 November 2025

ОБОБЩЕНА ПРОГРАМА (СЪДЪРЖАНИЕ)

<u>0. ОТКРИВАНЕ НА СИМПОЗИУМА. ПРИВЕТСТВИЯ</u>	<u>14</u>
<u>1. ПЛЕНАРНА СЕСИЯ (I) – ДОКЛАДИ И ДИСКУСИИ</u>	<u>20</u>
<u>2. СЕСИЯ ГЕОДЕЗИЯ, ОБРАЗОВАНИЕ (II) – ДОКЛАДИ И ДИСКУСИЯ</u>	<u>74</u>
<u>3. СЕСИЯ НА КИИП (1) – ДОКЛАДИ И ДИСКУСИЯ</u>	<u>120</u>
<u>4. СЕСИЯ НА КИИП (2) – ДОКЛАДИ И ДИСКУСИЯ</u>	<u>134</u>
<u>5. СЕСИЯ ФОТОГРАМЕТРИЯ, ЛАЗЕРНО СКАНИРАНЕ, КАРТОГРАФИЯ И ГИС (III) – ДОКЛАДИ И ДИСКУСИЯ</u>	<u>146</u>
<u>6. КАДАСТЪР, УСТРОЙСТВО И ЗАЩИТА НА ТЕРИТОРИИТЕ (IV) – ДОКЛАДИ И ДИСКУСИЯ</u>	<u>200</u>
<u>7. СПЪТНИКОВИ СИСТЕМИ И ИЗСЛЕДВАНИЯ (V) – ДОКЛАДИ И ДИСКУСИЯ</u>	<u>240</u>

GENERAL PROGRAM (CONTENTS)

<u>0. OPENING OF THE SYMPOSIUM. WELCOME</u>	<u>14</u>
<u>1. PLENARY SESSION (I) – REPORTS AND DISCUSSIONS</u>	<u>20</u>
<u>2. SESSION GEODESY – EDUCATION (II), REPORTS AND DISCUSSION</u>	<u>74</u>
<u>3. SESSION OF KIIP (1) – REPORTS AND DISCUSSION</u>	<u>120</u>
<u>4. SESSION OF KIIP (2) – REPORTS AND DISCUSSION</u>	<u>134</u>
<u>5. SESSION PHOTOGRAMMETRY, LASER SCANNING, CARTOGRAPHY AND GIS (III) – REPORTS AND DISCUSSION</u>	<u>146</u>
<u>6. CADASTRE, LAND DEVELOPMENT AND PROTECTION (IV) – REPORTS AND DISCUSSION</u>	<u>200</u>
<u>7. SATELLITE SYSTEMS AND RESEARCH (V) – REPORTS AND DISCUSSION</u>	<u>240</u>

ДЕТАЙЛНО СЪДЪРЖАНИЕ / DETAILED CONTENT

Заглавие	Автор	Страница
<u>0. ОТКРИВАНЕ НА СИМПОЗИУМА. ПРИВЕТСТВИЯ</u>		
<u>1. Приветствие от почетният председател на Съюза на геодезистите и земеустроителите в България</u>	Д-р инж Иван Калчев председател на СГЗБ Георги Милев (BG)	<u>14</u>
<u>2. Приветствие от Министерство на регионално развитие и благоустройството – Агенция по геодезия, картография и кадастър</u>	Георги Георгиев (BG)	<u>16</u>
<u>3. Приветствие от Камара на инженерите в инвестиционното проектиране</u>	Иван Деянов (BG)	<u>17</u>
<u>4. Приветствие от ЕСРИ България</u>	Миглена Кузманова (BG)	<u>19</u>
<u>1. ПЛЕНАРНА СЕСИЯ (I) – ДОКЛАДИ И ДИСКУСИЯ</u>		
<u>5. ГНСС позициониране в реално време: съвременни възможности и бъдещи направления</u>	Bilal Mutlu Serdar Erol Reha Metin Alkan (TR)	<u>20</u>
<u>6. Геоид/квазигеоид за територията на България</u>	Георги Милев (BG)	<u>23</u>
<u>7. Преизравнение на третата нивелация на България /1975-1984/</u>	Васил Цветков (BG)	<u>32</u>
<u>8. Мониторинг и оценка на стабилността на земната кора в района на античен каменен комплекс Перперикон</u>	Мила Атанасова-Златарева (BG)	<u>44</u>
<u>9. 20 години дамски клуб на жените в геодезията – жените като фактор в професионалното и научното развитие на геодезията</u>	Мила Атанасова-Златарева (BG)	<u>57</u>
<u>2. СЕСИЯ ГЕОДЕЗИЯ – ОБРАЗОВАНИЕ (II), ДОКЛАДИ И ДИСКУСИЯ</u>		
<u>10. Дидактически трудности при обучението по професионални предмети в строителните гимназии</u>	Васил Димитров (BG)	<u>74</u>
<u>11. Специфика на превода на геодезически текстове</u>	Васил Димитров (BG)	<u>84</u>
<u>12. Иновативни софтуерни решения за изравнение на геодезически мрежи</u>	Захари Стоянов (BG)	<u>92</u>
<u>13. Разработване на уеб-базирана геоинформационна система за водопадите в България</u>	Тамара Илиева-Цветкова, Боряна Николова-Тодорова, Магдалена Бояджиева, Гергана Петрова, Виолина Атанасова, Ния Стефанова, Димитър Николов (BG)	<u>99</u>
<u>14. Геофизика и археосейсмология – някои приложения в археологията</u>	Бойко Рангелов (BG)	<u>107</u>
<u>15. Подводни геофизични и интердисциплинарни изследвания на Центъра за подводна археология</u>	Кирил Велковски, Найден Прахов (BG)	<u>108</u>

3. СЕСИЯ НА КИИП (1) – ДОКЛАДИ И ДИСКУСИЯ

16. Съвременни фотограметрични методи за геодезия и кадастър	Иван Калчев (BG)	120
17. Способи при урежулиране на територии и имоти	Надежда Ярловска (BG)	121
18. БГС2025 - модернизирана координатна система за България	Симеон Кателиев (USA)	122

4. СЕСИЯ НА КИИП (2) – ДОКЛАДИ И ДИСКУСИЯ

19. Анализ, развитие и усъвършенстване на нормативната база в устройственото планиране и инвестиционното проектиране	Емилия Илиева (BG)	134
20. Дигитализация и електронен обмен на данни от подробни устройствени планове. Предизвикателства, точност и достъп до данните	Мариян Генчев (BG)	135
21. Новости в геодезическите технологии от ИНТЕРГЕО 2025 г.	Младен Ценов (BG)	145

5. СЕСИЯ ФОТОГРАМЕТРИЯ, ЛАЗЕРНО СКАНИРАНЕ, КАРТОГРАФИЯ И ГИС (III) – ДОКЛАДИ И ДИСКУСИЯ

22. Подобряване на 3D документацията на културното наследство чрез иновативно разработване на маркери във фотограметрията и лазерното сканиране	Иван Лирков, Миглена Райковска, Николай Петков, Любка Пашова, Павел Георгиев, Христина Кабаджова, Георги Василев, Георги Евтимов, Станислав Харизанов, Милен Борисов (BG)	146
23. Постранствени подходи към здравеопазването: приложение на геоинформационните системи (ГИС) в здравеопазването	Ирина Нейкова	148
24. Локализация и измерване на геопространствени параметри на водопади	Борислав Александров, Ахинора Балтакова (BG)	157
25. Създаване на виртуален маркшайдерски музей чрез съвременни фотограметрични технологии	Аспарух Камбуров, Милена Бегновска, Веселина Господинова, Деян Сосеров, Александър Киров, Младен Ценов (BG)	163
26. Музей на геодезически инструменти „Инж. Мартин Андонов“, София	Мартин Андонов (BG)	175
27. Използването на съвременната фотограметрия - предпоставка за ускоряване на съдебния процес при разследване на пътно транспортните произшествия	Димитър Петров (BG)	180
28. Изследване на ерозионните и акумулативни процеси по пясъчните плажове в Бургаския залив (1980–2025), Южно Българско Черноморие	Надежда Димитрова, Ахинора Балтакова, Найлян Салиева, Богдан Проданов (BG)	187

6. КАДАСТЪР, УСТРОЙСТВО И ЗАЩИТА НА ТЕРИТОРИИТЕ (IV) – ДОКЛАДИ И ДИСКУСИЯ

29. Преобразуване на правата върху поземлените имоти при планове за първа регулация	Надежда Ярловска (BG)	200
---	-----------------------	---------------------

30. Прилагане на многокритериален анализ за устойчиво планиране на териториите	Бисера Иванова (BG)	213
31. Обществен принос в ефективно изграждане на градовете	Кристина Микренска, Габриела Симеонова, Иван Маринов (BG)	220
32. Приложение на съвременни технологии за документиране на недвижимото културно наследство	Габриела Симеонова, Кристина Микренска (BG)	229
33. Приложение на изкуствения интелект в оценката на недвижими имоти – съвременни тенденции и предизвикателства	Иванка Каменова (BG)	231

7. СПЪТНИКОВИ СИСТЕМИ И ИЗСЛЕДВАНИЯ (V) – ДОКЛАДИ И ДИСКУСИЯ

34. Оценка на точността на RTK GNSS измервания с помощта на търговски и нетърговски CORS мрежи	Диана Побихайло, Аспарух Камбуров, Димитро Митченко (BG)	240
35. Изследване на геодинамични процеси при опазване на културни паметници в района на Източни Родопи въз основа на данни от SAR – обект „Перперикон“	Христо Николов, Деница Борисова, Елица Узунова, Иван Стоев (BG)	254
36. Сравнение на модела за йонизация CORIMIA – 3-интервална апроксимация с данни от спътници за космически лъчи	Петър Велинов, Симеон Аеновски, Лъчезар Матеев (BG)	256
37. Мониторинг с БЛС и пространствено-времеви анализ на изменението на бреговата линия в местност Каваци (2020 – 2025), Южно Българско Черноморско крайбрежие	Найлян Салиева (BG)	265